

Diferencias entre el SARS-CoV-2 y el coronavirus de la Bronquitis Infecciosa Aviar (IBV): ¿Será probable la enfermedad en aves de corral por COVID-19?

Differences between SARS-CoV-2 and Avian Infectious Bronchitis (IBV)

coronavirus: Will COVID-19 disease be likely in poultry?

Resumen

La enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) es causada por el virus denominado SARS-CoV-2, no obstante, en los pollos de corral los coronavirus causan Bronquitis Infecciosa Aviar. En la actualidad, se ha logrado analizar la secuencia genómica del virus SARS-CoV-2, el cual indica que éste emergió de un reservorio animal, incluso se ha considerado que un virus aislado de un murciélago, idéntico a SARS-CoV, sea el progenitor del nuevo coronavirus. En otros estudios, se ha evidenciado que la glicoproteína de la espícula viral tiene un alto grado de emparentamiento entre virus que infectan mamíferos y aves, que es la que permite el contacto con el huésped. Mientras que en el caso del IBV, al inhalarse, el virus se ligará a los receptores de glucoproteína que contienen ácido siálico en las células epiteliales ciliadas del tejido respiratorio, entonces la replicación viral dará como resultado la pérdida de la función ciliar, acopiamiento de moco, necrosis y descamación, provocando dificultad para respirar y asfixia. El IBV afecta tráquea, riñones y tracto reproductivo de muchas aves. En el caso de las gallinas, el IBV virémico causa lesiones en el magnum y en el útero. Esta revisión dilucida algunos puntos clave en las diferencias en el nuevo coronavirus y el virus de la bronquitis infecciosa. Es muy poco probable que SARS-CoV-2 infecte o cause enfermedades en las aves de corral.

Palabras clave: coronavirus, SARS-CoV-2, bronquitis infecciosa aviar

Abstract

The new coronavirus 2019 disease (COVID-19) is caused by the virus called SARS-CoV-2, however, in free-range chickens coronaviruses cause Avian Infectious Bronchitis. Currently, it has been possible to analyze the genomic sequence of the SARS-CoV-2 virus, which indicates that it emerged from an animal reservoir, it has even been considered that a virus isolated from a bat, identical to SARS-CoV, is the parent of the new coronavirus. In other studies, it has been shown that the glycoprotein of the viral spike has a high degree of relationship between viruses that infect mammals and birds, which is the one that allows contact with the host. Whereas in the case of IBV, when inhaled, the virus will bind to sialic acid-containing glycoprotein receptors in hair epithelial cells of respiratory tissue, then viral replication will result in loss of ciliary function, mucus clearance, necrosis and peeling, causing shortness of breath and suffocation. IBV affects the trachea, kidneys, and reproductive tract of many birds. In chickens, viremic IBV causes lesions in the magnum and in the uterus. This review elucidates some key points in the differences in the novel coronavirus and the infectious bronchitis virus. SARS-CoV-2 is highly unlikely to infect or cause disease in poultry.

Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, avian infectious bronchitis

Introducción

Las pandemias usualmente son causadas por microorganismos zoonóticos, ya sea por consumo de animales o crianza de los mismos (Morse et al., 2012). Estos brotes son causados en mayor frecuencia por un grupo de virus llamados coronavirus (CoV) que causan principalmente infecciones en aves y mamíferos. En las últimas décadas, su capacidad de infectar a los humanos (P. I. Lee & Hsueh, 2020; Schoeman & Fielding, 2019) como es el caso del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARG, SARS inglés) o Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) (Fong & Fong, 2017) ha tomado gran relevancia. Los coronavirus causantes de SARS y MERS además de afectar a los humanos también causó enfermedad en mamíferos (ballenas, felinos, etc.), así como en las aves (incluidas las aves de corral como los pollos de engorde y los pavos) (Bande, Arshad, Bejo, Moeini, & Omar, 2015; C. Lee, 2015) que son de importancia económica y consumo global. Recientemente, en el año 2019, los coronavirus SARS-CoV-2 causaron una nueva epidemia de Enfermedad por un nuevo coronavirus 2019 que comenzó en un mercado ubicado en Wuhan, China, diseminándose en todo el continente asiático y posteriormente a más de 180 países en el mundo (Whitworth, 2020). Los coronavirus son sumamente infecciosos además de ser sumamente dificultoso de controlar porque poseen elevada diversidad genética en grandes extensiones territoriales, tiempo corto de multiplicación y una creciente tasa de mutación (Figura 1) (Gao et al., 2020). Pueden ocasionar enfermedades en el tracto respiratorio en su mayoría, en el tracto gastroentérico y en algunos casos enfermedad en hígado y en sistema nervioso de una extensa variedad de animales y humanos (Walsh, Lodoen, Edwards, Lanier, & Lane, 2008). Los coronavirus asociados a los animales causan infecciones que cubren una amplia gama de sitios diana que incluyen respiratoria, entérica, neurológica, renal y hepática (Chouljenko, Lin, Storz, Kousoulas, & Gorbalenya, 2001; Munster, De Wit, & Feldmann, 2013).

Algunos de los coronavirus que infectan animales no humanos como a las aves están ubicados en el grupo *Gammacoronavirus*, como lo es el IBV no infectan ni causan enfermedades en humanos (Geng & Tan, 2013). El SARS-CoV-2 pertenece al grupo *Betacoronavirus* junto con SARS-CoV y MERS-CoV (Peeri et al., 2020). Debido a que el virus causante de COVID-19 pertenece al mismo grupo de coronavirus que el SARS-CoV y usa el mismo receptor de células huésped ACE-2 (Cao et al., 2020; Shulla et al., 2011; Zhou et al., 2020), en cambio IBV ingresa principalmente de la endocitosis mediada por clatrina y requiere un sistema endosómico / lisosómico clásico (H. Wang et al., 2019). La bronquitis infecciosa (IB), causada por el IBV, es uno de los patógenos más contagiosos y contagiosos de los pollos en todo el mundo (Dave Cavanagh, 2007). IBV tiene un rango de hospedadores limitado (Guy, 2000) ya que algunos virus están estrechamente relacionados solo con las aves silvestres y domésticas como faisanes, patos, gansos, entre otros. Antes se creía que solamente los pollos eran el único hospedador natural, sin embargo, también se ha demostrado que los faisanes son susceptibles a la infección por IBV (D. Cavanagh, Mawditt, Welchman, Britton, & Gough, 2002). Por lo tanto, se podría sugerir que las aves son posibles reservorios del SARS-CoV-2 y poder transmitirlo a los humanos, en las últimas semanas se ha evidenciado temor por parte de población en el consumo de carne de pollo, esta revisión dilucida algunos puntos clave en las diferencias en el SARS CoV-2 y el IBV.

Figura 1. Árbol filogenético epidemiológico del nuevo coronavirus 2019. Adaptado de Nextstrain.

Orígenes SARS-CoV-2 y del IBV

Al analizar la secuencia genómica de SARS-CoV-2 señala que éste surgió de un hospedador animal (murciélago o pangolín) (Zhang, Wu, & Zhang, 2020; Zhou et al., 2020). Los aislamientos virales provenientes de una variedad de animales en los alrededores de la provincia de Cantón, reportaron que SARS-CoV-2 tiene semejanzas con diferentes tipos de coronavirus, incluyendo coronavirus aviáres y virus idénticos a SARS-CoV (Jackwood, 2006) procedentes distintos mamíferos (Figura 2) encontrados en diferentes mercados (Rothan & Byrareddy, 2020). Se cree que un virus semejante al SARS-CoV aislado de un murciélago es el progenitor del SARS-CoV-2 (Figura 3). Se ha comprobado que la glicoproteína de la espícula viral tiene un alto grado de emparentamiento entre virus que infectan mamíferos y aves ya que es la encargada del contacto con el hospedero (Jackwood, 2006). Los análisis filogenéticos, han dejado en evidencia que el SARS-CoV-2 se dejó de formar parte del grupo 2 de coronavirus

modernos, sugiriendo que evolucionó rápidamente (Figura 2) (Gibbs, Gibbs, & Armstrong, 2004).

Figura 2. Análisis filogenético de ARN polimerasas (Pol) dependientes de ARN de coronavirus con secuencias completas del genoma disponibles. Adaptado de Woo, Huang, Lau & Yuen, 2010

Figura 3. Filogenia de los betacoronavirus similares al SARS, incluido el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Adaptado de Nextstrain

Es probable que el virus COVID-19 se originara en los murciélagos (Zhou et al., 2020). Los murciélagos son ampliamente aceptados como el reservorio de los coronavirus de los mamíferos (Alfa y Beta) (Wendong Li et al., 2005). Hay más de mil especies diferentes de murciélagos que albergan diferentes de coronavirus (L. F. Wang, Walker, & Poon, 2011). Los coronavirus que infectan humanos debido a su alta variabilidad genética provienen de un reservorio de murciélagos, que infectaron a un huésped intermedio y luego al huésped final (Andersen, Rambaut, Lipkin, Holmes, & Garry, 2020). Datos epidemiológicos moleculares muestran un emparentamiento cercano entre el coronavirus que infecta a los humanos y el de los murciélagos (Figura 4).

Figura 4. Vista del clado filogenético de betacoronavirus emparentados de diferentes huéspedes. Adaptado de Nextstrain.

El IBV tiene tres proteínas estructurales codificadas por virus principales, que incluyen la glicoproteína de la espiga (S) (Figura 5), de la membrana (M) y de la nucleocápside (N). El pico de IBV se forma mediante la escisión postraduccional de dos componentes de polipéptidos separados, designados S1 y S2 (Dave Cavanagh, 2005). De estos, la glucoproteína S1 está asociada con la unión del virus y es un objetivo principal de los anticuerpos neutralizantes en pollos, por lo que la evolución serotípica en el VBI se asocia principalmente con las secuencias de la glucoproteína S1 (David Cavanagh, Davis, & Mockett, 1988; Kant et al., 1992). Por lo tanto, la caracterización molecular de IBV se basa principalmente en el análisis del gen S1 (C. W. Lee, Hilt, & Jackwood, 2003; Wang Li, Junker, Hock, Ebiary, & Collisson, 1994). El coronavirus del pollo llamado también bronquitis infecciosa (IBV), se replica en el epitelio del tracto respiratorio superior e inferior y a lo largo del tracto digestivo así como también en el riñón, oviducto y testículos (Dave Cavanagh, 2007). Cada vez hay más pruebas de que el IBV puede infectar especies

de aves distintas al pollo (Saif, 2014). Probablemente, la razón principal del alto perfil de IBV es la existencia de una gran cantidad de serotipos (Dave Cavanagh, 2007).

Figura 5. Estructura genómica y el árbol filogenético de los coronavirus. Adaptado de Chen, Liu & Guo, 2020

Patogénesis de SARS-CoV-2 y del IBV

Los virus causantes de SARS y MERS pueden infectar el tracto respiratorio inferior y causar un síndrome respiratorio grave en humanos (Fehr & Perlman, 2015; Su et al., 2016). Algunos CoV pueden infectar ganado, aves, murciélagos, ratones, ballenas y muchos otros animales salvajes, y pueden causar grandes pérdidas económica (Cui, Li, & Shi, 2019; Simas et al., 2015). El nuevo CoV, 2019 - nCoV, que pertenece a los betacoronavirus basados en el análisis de secuencia, también puede infectar el tracto respiratorio inferior y causar neumonía en humanos, pero parece que los síntomas son más leves que el SARS y el MERS (Peeri et al., 2020).

En el caso del IBV, al inhalarse, el virus se ligará a los receptores de glucoproteína que contienen ácido siálico en las células epitelio respiratorio (Promkuntod, van Eijndhoven,

de Vrieze, Gröne, & Verheije, 2014). El dominio de unión al receptor de IBV (RBD) en la espiga S1 desempeña un papel importante en el acoplamiento del virus a las células (Babcock, Eshaki, Thomas, & Ambrosino, 2004; Promkuntod et al., 2014). Por lo tanto, la variación en la glucoproteína S1 determina en parte el tropismo tisular y la virulencia (Casais, Dove, Cavanagh, & Britton, 2003). La replicación viral dará como resultado la pérdida de la función ciliar, acopiamiento de moco, necrosis y descamación, causando impedimento para respirar y asfixia (Ignjatovic, Ashton, Reece, Scott, & Hooper, 2002). El IBV afecta la tráquea, los riñones y el tracto reproductivo a través de la interacción de las glucoproteínas S1 RBD (AA 19-69 en M41) con los receptores de ácido α -2,3-sialico en la superficie de las células (Shahwan, Hesse, Mork, Herrler, & Winter, 2013; Winter, Schwegmann-Weßels, Cavanagh, Neumann, & Herrler, 2006). La replicación local del virus causará viremia y extenderá la infección a otros tejidos y órganos (Ignjatovic et al., 2002). Después de la unión viral, los cambios conformacionales que ocurren en la glucoproteína S1 median la actividad de fusión de la membrana del terminal de ácido carboxílico S2 de la glicoproteína espiga (Dave Cavanagh, 2007). Posteriormente, el IBV ingresa a la célula y libera su nucleocápside en el citoplasma de la célula, lo que desencadena la replicación, la aparición de virus y la liberación (Chu, McElroy, Chu, Bauman, & Whittaker, 2006). Los pollos de todas las edades y tipos de razas son susceptibles a la infección por IBV, pero el alcance y la gravedad de la enfermedad es pronunciada en pollos jóvenes, en comparación con los adultos (Crinion & Hofstad, n.d.). Por causa de la viremia, algunas cepas nefrotrópicas podrían afectar el epitelio renal, causando insuficiencia renal (Patel, Bhimani, Bhanderi, & Jhala, 2015). En la evaluación general, los riñones pueden aparecer inflamados y pálidos con la presencia de uratos en los uréteres (Ignjatovic et al., 2002). En las gallinas, el IBV virémico también alcanzará el conducto ovárico, causando lesiones en el útero (Ignjatovic et al., 2002).

Probabilidad de que el SARS-CoV-2 cause enfermedades en aves de corral

En un estudio realizado por Gorbalenya et al., 2020 se observó que la variación genómica de los virus conocidos de la especie coronavirus relacionados con el síndrome respiratorio agudo es menor en comparación con la de otras especies comparativamente bien muestreadas, por ejemplo, aquellas prototipadas por MERS-CoV e IBV, lo que indica que genéticamente ambos virus están alejados. Otra diferencia entre ambos es el sitio de acción ya que en los nuevos coronavirus causantes de COVID-19, es la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) netamente de humanos (Q. Wang et al., 2020), mientras que el sitio diana para el IBV son los receptores tipo toll 3 (TLR3) y (TLR21) de células innatas inmunes de pollos (Ramakrishnan & Kappala, 2019), lo cual demuestra claramente que el IBV no podría causar infecciones en humanos.

Conclusiones

En cuanto a la infección de COVID-19 en pollos sería casi improbable debido a más que todo a la incompatibilidad de los receptores de células que no reconocerían al mismo tipo de virus.

Referencias bibliográficas

- Andersen, K. G., Rambaut, A., Lipkin, W. I., Holmes, E. C., & Garry, R. F. (2020). The proximal origin of SARS-CoV-2. *Nature Medicine*, 89(1), 44–48.
<https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9>
- Babcock, G. J., Eshaki, D. J., Thomas, W. D., & Ambrosino, D. M. (2004). Amino Acids 270 to 510 of the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Spike Protein Are Required for Interaction with Receptor. *Journal of Virology*, 78(9), 4552–4560. <https://doi.org/10.1128/jvi.78.9.4552-4560.2004>
- Bande, F., Arshad, S. S., Bejo, M. H., Moeini, H., & Omar, A. R. (2015). Progress and challenges toward the development of vaccines against avian infectious bronchitis. *Journal of Immunology Research*, 2015, 424860.
<https://doi.org/10.1155/2015/424860>
- Cao, Y., Li, L., Feng, Z., Wan, S., Huang, P., Sun, X., ... Wang, W. (2020, December). Comparative genetic analysis of the novel coronavirus (2019-nCoV/SARS-CoV-2) receptor ACE2 in different populations. *Cell Discovery*, Vol. 6, pp. 1–4.
<https://doi.org/10.1038/s41421-020-0147-1>
- Casais, R., Dove, B., Cavanagh, D., & Britton, P. (2003). Recombinant Avian Infectious Bronchitis Virus Expressing a Heterologous Spike Gene Demonstrates that the Spike Protein Is a Determinant of Cell Tropism. *Journal of Virology*, 77(16), 9084–9089. <https://doi.org/10.1128/jvi.77.16.9084-9089.2003>
- Cavanagh, D., Mawditt, K., Welchman, D. D. B., Britton, P., & Gough, R. E. (2002). Coronaviruses from pheasants (*Phasianus colchicus*) are genetically closely related to coronaviruses of domestic fowl (infectious bronchitis virus) and turkeys. *Avian Pathology*, 31(1), 81–93. <https://doi.org/10.1080/03079450120106651>

- Cavanagh, Dave. (2005, December). Coronaviruses in poultry and other birds. *Avian Pathology*, Vol. 34, pp. 439–448. <https://doi.org/10.1080/03079450500367682>
- Cavanagh, Dave. (2007). Coronavirus avian infectious bronchitis virus. *Veterinary Research*, 38(2), 281–297. <https://doi.org/10.1051/vetres:2006055>
- Cavanagh, David, Davis, P. J., & Mockett, A. P. A. (1988). Amino acids within hypervariable region 1 of avian coronavirus IBV (Massachusetts serotype) spike glycoprotein are associated with neutralization epitopes. *Virus Research*, 11(2), 141–150. [https://doi.org/10.1016/0168-1702\(88\)90039-1](https://doi.org/10.1016/0168-1702(88)90039-1)
- Chen, Y., Liu, Q., & Guo, D. (2020). Emerging coronaviruses: Genome structure, replication, and pathogenesis. *Journal of Medical Virology*, 92(4), 418–423. <https://doi.org/10.1002/jmv.25681>
- Chouljenko, V. N., Lin, X. Q., Storz, J., Kousoulas, K. G., & Gorbalenya, A. E. (2001). Comparison of genomic and predicted amino acid sequences of respiratory and enteric bovine coronaviruses isolated from the same animal with fatal shipping pneumonia. *Journal of General Virology*, 82(12), 2927–2933. <https://doi.org/10.1099/0022-1317-82-12-2927>
- Chu, V. C., McElroy, L. J., Chu, V., Bauman, B. E., & Whittaker, G. R. (2006). The avian coronavirus infectious bronchitis virus undergoes direct low-pH-dependent fusion activation during entry into host cells. *Journal of Virology*, 80(7), 3180–3188. <https://doi.org/10.1128/JVI.80.7.3180-3188.2006>
- Crinion, R. A., & Hofstad, M. S. (n.d.). Pathogenicity of four serotypes of avian infectious bronchitis virus for the oviduct of young chickens of various ages. *Avian Diseases*, 16(2), 351–363.

- Cui, J., Li, F., & Shi, Z. L. (2019, March). Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. *Nature Reviews Microbiology*, Vol. 17, pp. 181–192.
<https://doi.org/10.1038/s41579-018-0118-9>
- Fehr, A. R., & Perlman, S. (2015). Coronaviruses: An overview of their replication and pathogenesis. In *Coronaviruses: Methods and Protocols* (pp. 1–23).
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2438-7_1
- Fong, I. W., & Fong, I. W. (2017). Emerging Animal Coronaviruses: First SARS and Now MERS. In *Emerging Zoonoses* (pp. 63–80). https://doi.org/10.1007/978-3-319-50890-0_4
- Gao, Q., Hu, Y., Dai, Z., Xiao, F., Wang, J., & Wu, J. (2020). The Epidemiological Characteristics of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) in Jingmen, China. *SSRN Electronic Journal*, 1–8. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3548755>
- Geng, H. Y., & Tan, W. J. (2013, August). A novel human coronavirus: Middle East respiratory syndrome human coronavirus. *Science China Life Sciences*, Vol. 56, pp. 683–687. <https://doi.org/10.1007/s11427-013-4519-8>
- Gibbs, A. J., Gibbs, M. J., & Armstrong, J. S. (2004). The phylogeny of SARS coronavirus. *Archives of Virology*, 149(3), 621–624.
<https://doi.org/10.1007/s00705-003-0244-0>
- Gorbalenya, A. E., Baker, S. C., Baric, R. S., de Groot, R. J., Drosten, C., Gulyaeva, A. A., ... Ziebuhr, J. (2020). The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. *Nature Microbiology*, (Box 1). <https://doi.org/10.1038/s41564-020-0695-z>
- Guy, J. S. (2000, June). Turkey coronavirus is more closely related to avian infectious

bronchitis virus than to mammalian coronaviruses: A review. *Avian Pathology*, Vol. 29, pp. 207–212. <https://doi.org/10.1080/03079450050045459>

Ignjatovic, J., Ashton, D. F., Reece, R., Scott, P., & Hooper, P. (2002). Pathogenicity of Australian strains of avian infectious bronchitis virus. *Journal of Comparative Pathology*, 126(2–3), 115–123. <https://doi.org/10.1053/jcpa.2001.0528>

Jackwood, M. W. (2006). The Relationship of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus with Avian and Other Coronaviruses. *Avian Diseases*, 50(3), 315–320. <https://doi.org/10.1637/7612-042006r.1>

Kant, A., Koch, G., Van Roozelaar, D. J., Kusters, J. G., Poelwijk, F. A. J., & Van der Zeijst, B. A. M. (1992). Location of antigenic sites defined by neutralizing monoclonal antibodies on the S1 avian infectious bronchitis virus glycopolypeptide. *Journal of General Virology*, 73(3), 591–596. <https://doi.org/10.1099/0022-1317-73-3-591>

Lee, C. (2015, December). Porcine epidemic diarrhea virus: An emerging and re-emerging epizootic swine virus. *Virology Journal*, Vol. 12, p. 193. <https://doi.org/10.1186/s12985-015-0421-2>

Lee, C. W., Hilt, D. A., & Jackwood, M. W. (2003). Typing of field isolates of infectious bronchitis virus based on the sequence of the hypervariable region in the S1 gene. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation*, 15(4), 344–348. <https://doi.org/10.1177/104063870301500407>

Lee, P. I., & Hsueh, P. R. (2020). Emerging threats from zoonotic coronaviruses—from SARS and MERS to 2019-nCoV. *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*. <https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.02.001>

- Li, Wang, Junker, D., Hock, L., Ebiary, E., & Collisson, E. W. (1994). Evolutionary implications of genetic variations in the S1 gene of infectious bronchitis virus. *Virus Research*, 34(3), 327–338. [https://doi.org/10.1016/0168-1702\(94\)90132-5](https://doi.org/10.1016/0168-1702(94)90132-5)
- Li, Wendong, Shi, Z., Yu, M., Ren, W., Smith, C., Epstein, J. H., ... Wang, L. F. (2005). Bats are natural reservoirs of SARS-like coronaviruses. *Science*, 310(5748), 676–679. <https://doi.org/10.1126/science.1118391>
- Morse, S. S., Mazet, J. A. K., Woolhouse, M., Parrish, C. R., Carroll, D., Karesh, W. B., ... Daszak, P. (2012, December). Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis. *The Lancet*, Vol. 380, pp. 1956–1965. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61684-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61684-5)
- Munster, V. J., De Wit, E., & Feldmann, H. (2013, June). Pneumonia from human coronavirus in a macaque model. *New England Journal of Medicine*, Vol. 368, pp. 1560–1562. <https://doi.org/10.1056/NEJMc1215691>
- Nextstrain: real-time tracking of pathogen evolution | Bioinformatics | Oxford Academic. (n.d.).
- Patel, B. H., Bhimani, M. P., Bhandari, B. B., & Jhala, M. K. (2015). Isolation and molecular characterization of nephropathic infectious bronchitis virus isolates of Gujarat state, India. *VirusDisease*, 26(1–2), 42–47. <https://doi.org/10.1007/s13337-015-0248-x>
- Peeri, N. C., Shrestha, N., Rahman, M. S., Zaki, R., Tan, Z., Bibi, S., ... Haque, U. (2020). The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? *International Journal of Epidemiology*. <https://doi.org/10.1093/ije/dyaa033>

- Promkuntod, N., van Eijndhoven, R. E. W., de Vrieze, G., Gröne, A., & Verheije, M. H. (2014). Mapping of the receptor-binding domain and amino acids critical for attachment in the spike protein of avian coronavirus infectious bronchitis virus. *Virology*, 448, 26–32. <https://doi.org/10.1016/j.virol.2013.09.018>
- Ramakrishnan, S., & Kappala, D. (2019). Avian infectious bronchitis virus. *Recent Advances in Animal Virology*, 301–309. <https://doi.org/10.20506/rst.19.2.1228>
- Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020, May). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *Journal of Autoimmunity*, Vol. 109, p. 102433. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>
- Saif, L. J. (2014). Coronaviruses of Domestic Livestock and Poultry: Interspecies Transmission, Pathogenesis, and Immunity. In *Nidoviruses* (pp. 279–298). <https://doi.org/10.1128/9781555815790.ch18>
- Schoeman, D., & Fielding, B. C. (2019, May). Coronavirus envelope protein: Current knowledge. *Virology Journal*, Vol. 16. <https://doi.org/10.1186/s12985-019-1182-0>
- Shahwan, K., Hesse, M., Mork, A. K., Herrler, G., & Winter, C. (2013). Sialic acid binding properties of soluble coronavirus spike (S1) proteins: Differences between infectious bronchitis virus and transmissible gastroenteritis virus. *Viruses*, 5(8), 1924–1933. <https://doi.org/10.3390/v5081924>
- Shulla, A., Heald-Sargent, T., Subramanya, G., Zhao, J., Perlman, S., & Gallagher, T. (2011). A transmembrane serine protease is linked to the severe acute respiratory syndrome coronavirus receptor and activates virus entry. *Journal of Virology*, 85(2), 873–882. <https://doi.org/10.1128/JVI.02062-10>
- Simas, P. V. M., DE Souza Barnabé, A. C., Durães-Carvalho, R., De Lima Neto, D. F.,

- Caserta, L. C., Artacho, L., ... Arns, C. W. (2015). Bat coronavirus in Brazil related to appalachian ridge and porcine epidemic diarrhea viruses. *Emerging Infectious Diseases*, Vol. 21, pp. 729–731. <https://doi.org/10.3201/eid2104.141783>
- Su, S., Wong, G., Shi, W., Liu, J., Lai, A. C. K., Zhou, J., ... Gao, G. F. (2016, June). Epidemiology, Genetic Recombination, and Pathogenesis of Coronaviruses. *Trends in Microbiology*, Vol. 24, pp. 490–502. <https://doi.org/10.1016/j.tim.2016.03.003>
- Walsh, K. B., Lodoen, M. B., Edwards, R. A., Lanier, L. L., & Lane, T. E. (2008). Evidence for Differential Roles for NKG2D Receptor Signaling in Innate Host Defense against Coronavirus-Induced Neurological and Liver Disease. *Journal of Virology*, 82(6), 3021–3030. <https://doi.org/10.1128/jvi.02032-07>
- Wang, H., Yuan, X., Sun, Y., Mao, X., Meng, C., Tan, L., ... Liao, Y. (2019). Infectious bronchitis virus entry mainly depends on clathrin mediated endocytosis and requires classical endosomal/lysosomal system. *Virology*, 528, 118–136. <https://doi.org/10.1016/j.virol.2018.12.012>
- Wang, L. F., Walker, P. J., & Poon, L. L. M. (2011, December). Mass extinctions, biodiversity and mitochondrial function: Are bats “special” as reservoirs for emerging viruses? *Current Opinion in Virology*, Vol. 1, pp. 649–657. <https://doi.org/10.1016/j.coviro.2011.10.013>
- Wang, Q., Zhang, Y., Wu, L., Niu, S., Song, C., Zhang, Z., ... Qi, J. (2020). Structural and Functional Basis of SARS-CoV-2 Entry by Using Human ACE2. *Cell*. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.03.045>
- Whitworth, J. (2020). COVID-19: a fast evolving pandemic. *Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 114(4), 241–248.

<https://doi.org/10.1093/trstmh/traa025>

Winter, C., Schwegmann-Weßels, C., Cavanagh, D., Neumann, U., & Herrler, G.

(2006). Sialic acid is a receptor determinant for infection of cells by avian

Infectious bronchitis virus. *Journal of General Virology*, 87(5), 1209–1216.

<https://doi.org/10.1099/vir.0.81651-0>

Woo, P. C. Y., Huang, Y., Lau, S. K. P., & Yuen, K. Y. (2010). Coronavirus genomics and bioinformatics analysis. *Viruses*, Vol. 2, pp. 1805–1820.

<https://doi.org/10.3390/v2081803>

Zhang, T., Wu, Q., & Zhang, Z. (2020). Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2

Associated with the COVID-19 Outbreak. *Current Biology*, 30(7), 1346-1351.e2.

<https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.03.022>

Zhou, P., Yang, X. Lou, Wang, X. G., Hu, B., Zhang, L., Zhang, W., ... Shi, Z. L.

(2020). A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat

origin. *Nature*, 579(7798), 270–273. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7>